

УДК 330.59:311

DOI

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

БОРИСЕНКО А.М.,
старший преподаватель
кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная
Республика

В статье исследованы факторы, влияющие на уровень жизни населения, проведён анализ индекса человеческого развития, ВВП на душу населения. Исследована динамика средней заработной платы работников различных отраслей народного хозяйства Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: уровень жизни, качество жизни, индикаторы качества жизни, индекс человеческого развития, ВВП на душу населения, дифференциация оплаты труда, человеческий капитал

STATISTICAL STUDY OF THE STANDARD OF LIVING OF THE POPULATION OF THE DONETSK PUBLIC REPUBLIC

BORISENKO A.M.,
senior lecturer
Department of Enterprise Economics,
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article examines the factors affecting the standard of living of the population, analyzes the human development index, GDP per capita. The dynamics of the average salary of workers in various sectors of the national economy of the Donetsk People's Republic is studied.

Keywords: standard of living, quality of life, quality of life indicators, human development index, GDP per capita, wage differentiation, human capita.

Постановка задачи. Анализ уровня жизни населения является основополагающим для оценки социально-экономического развития Республики, поскольку деструктивные события, происходящие на протяжении восьми лет, привели не только к существенному материальному расслоению населения, понижению качества жизни большинства жителей Донецкой Народной Республики, но и к

появлению такой категории, как бедность. Ряд экономистов считают, что уровень бедности значительно влияет на такие негативные социальные факторы в обществе, как алкоголизм, преступность и другие явления. В связи с этим, а также для снижения социальной напряжённости необходимы мероприятия по повышению уровня, а в более широком понимании – качества жизни населения.

Актуальность. Основной и центральной проблемой на сегодняшний день является существенное разделение сообщества по уровню материального обеспечения, затрудняющее социально-экономическое развитие Республики. Решение данной проблемы требует повышения уровня жизни населения и сокращения разрыва в уровне доходов между самыми обеспеченными и бедными слоями населения. В связи с этим особое значение приобретает статистическое исследование уровня жизни населения.

Анализ последних исследований и публикаций. Уровень жизни является составляющей качества жизни и в основном отражает благосостояние населения. Понятие «качество жизни» в научный оборот введено в 60-е годы XX столетия и изначально было связано со здоровьем человека, охраной окружающей среды. В 1961 году Организацией Объединённых Наций (ООН) была предложена первая номенклатура составляющих качества жизни, которая включала следующие блоки: здоровье, общественная безопасность, образование, труд, доход, жилище, досуг. Каждый из блоков включал определённое количество показателей.

В 1990-е годы специалисты ООН разработали широкую систему индикаторов качества жизни. Была введена категория «человеческое развитие» и разработан её измеритель – ИЧР (индекс человеческого развития). Первый мировой рейтинг, основанный на показателях качества жизни, был осуществлён в 1998-2000 годах ООН, и в него входило 174 страны. Начиная с этого периода и по настоящее время учёными разных стран стали активно проводиться исследования социально-экономического развития стран мира с использованием различных методик, учитывающих качество жизни их населения.

Само понятие «качество жизни» учёные-экономисты интерпретируют по-разному. Представители Всероссийского центра изучения уровня жизни (ВЦИУЖ) Баженов С.А. и Маликов Н.С. указывают, что качество жизни определяется как «уровень и степень удовлетворения всего комплекса потребностей и интересов людей»

[1, с. 13]. Схожую формулировку предлагает Матвеева Т.Ф., утверждая, что «неудовлетворённые по разным причинам потребности человека служат предпосылкой к возникновению различного рода суждений о качестве бытия» [2, с. 9]. Глушакова О.В. отмечает существование не только прямой, но и обратной зависимости потребностей человека и качества его жизни, утверждая, что «система потребностей отдельно взятого индивида зависит от условий его жизнедеятельности» [3, с. 12].

Изучив точки зрения учёных, можно сделать вывод о том, что на качество жизни человека в первую очередь влияет степень удовлетворения его потребностей, что и характеризуется уровнем жизни. Как уже было отмечено, немаловажное значение в оценке качества жизни имеют и экологический, политический и социальный факторы.

На основе изученного материала можно утверждать, что главными факторами, влияющими на качество жизни населения, являются: условия труда (производственная среда, обеспечение трудового процесса и т. д.), быта (жилищные условия, состояние здоровья, доходы, питание и т. д.) и условия досуга (культурный уровень, т. е. посещение музеев, театров, кинотеатров, центров и т. д.).

Цель статьи – на основании статистического исследования уровня жизни предложить основные направления повышения качества жизни населения.

Изложение основного материала исследования. В любой стране одним из основных составляющих уровня жизни населения является уровень его благосостояния. В научной литературе благосостояние трактуется как обеспеченность человека или семьи различными материальными и нематериальными благами. В свою очередь благосостояние населения подразделяется на два качественных уровня. На рис. 1 представлена структура составляющих уровня жизни.

К первому уровню относится удовлетворение базовых потребностей человека (семьи) в таком объёме, который необходим для поддержания нормальной жизнедеятельности в питании, одежде, жилье, охране здоровья, личной безопасности.

Второй уровень благосостояния населения - это такой материальный достаток, который позволяет достигнуть высокого уровня удовлетворения первичных потребностей, перейти к наилучшему, индивидуально ориентированному типу

удовлетворения разнообразных потребностей семьи, каждого её члена. Все вышеперечисленные компоненты характеризуются с экономической точки зрения, другими словами, с позиции способности населения к воспроизводству общественного капитала.

Рис. 1. Структура уровня жизни населения

Немаловажное значение на уровень жизни оказывает здоровье населения, его образовательный, профессиональный и культурный уровень. Все эти составляющие влияют на накопление человеческого капитала.

Анализ научных исследований показал [1-3], что накопление человеческого ресурса происходит в момент обучения человека в дошкольном образовательном учреждении, школе, институте, на курсах повышения квалификации. В период школьного образования формируется база человеческого капитала. Дальнейшее образование (общее среднее) формирует основной объём знаний в области естественных, общественных и гуманитарных наук. Однако следует отметить, что формирование человеческого капитала необходимо рассматривать как двусторонний процесс взаимодействия индивида и общества. Для реализации человеческого капитала недостаточно индивидуальной мотивации, необходима мотивация общества в целом, предъявляющего спрос на имеющиеся у человека знания и умения.

Третий уровень – человеческое развитие, характеризуется возможностью человека реализовать себя как личность и как член

общества. Для характеристики уровня человеческого развития проводится анализ группы индексов. Данный показатель подразделяется на два основных элемента:

первый включает в себя качество жизни людей (демографические, медицинские, экологические и интеллектуальные условия жизни);

второй элемент подразумевает объединение людей в единое общество (влияние на общественные процессы, наличие или отсутствие дискриминации отдельных социальных групп).

Индекс качества жизни включает в себя анализ продолжительности жизни, уровень смертности, причинами которой послужили заболевание, экологические условия, а также интеллектуальные компоненты – уровень образования и культурного развития. На рис. 2 представлена динамика ИЧР России за 2017-

Рис. 2. Динамика ИЧР в Российской Федерации

На основании приведённых данных можно сделать вывод о том, что с 2017 года по 2019 год происходит увеличение индекса человеческого развития за счёт улучшения условий жизни, грамотности и продолжительности жизни населения. В последующем наблюдается стабильность данного показателя. Однако пандемия Covid-19 продолжается, и она привела к снижению показателей в человеческом развитии почти во всех странах. Военные действия в Республике и в других горячих точках,

на фоне меняющегося геополитического порядка и напряжённой многосторонней системы, привели к росту числа человеческих жертв, которое ежедневно увеличивается. Рекордные температуры, пожары и штормы являются тревожным предупреждением для стабильного существования планетарных систем, всё больше и больше «выходящих из строя». В связи с этим необходимо адаптироваться к данным реалиям и искать пути преодоления возникших проблем с целью положительного развития человечества.

Данные по уровню образования свидетельствуют о том, что 86% населения являются образованными, что непосредственно зависит от качества учебных программ, от уровня преподавания, от учебно-методического обеспечения. Повышение качества всех программ способствует повышению уровня образованности населения как Республики, так и Российской Федерации. Анализ статистических данных продолжительности жизни населения в России показал, что в среднем она составляет 70 лет. Однако на протяжении последних пяти лет наблюдается снижение индекса качества жизни пожилых людей, который на 2022 год составил 41,8%. Данный показатель значительно ниже среднего, на что повлияли качество потребительских товаров, политическая, экономическая и экологическая ситуации в стране и другие факторы [4].

Индекс равенства между полами и поколениями играет важную роль в обеспечении мира и согласия в обществе, в реализации человеческого потенциала на основе устойчивого экономического развития. По показателям индекса наблюдается разность в доходах, в доступности политических и социальных благ для возрастных групп населения, между мужчинами и женщинами. Особенное значение в достижении равенства приобретает вовлечение женщин в общественную жизнь, а именно в политическую, экономическую и социальную, что приведёт к обеспечению экономического роста. Доступность участия и управления в органах власти для различных социальных и половозрастных групп позволит повысить индекс участия в управлении.

Важным источником информации для исследования уровня жизни населения России является система национальных счетов, периодическая отчётность. Это, прежде всего, информация, которая включает произведённый и использованный ВВП на душу

населения, компенсацию занятости (оплату труда). На рис. 3 представлена динамика ВВП на душу населения с 2018 по 2022 годы [5].

Рис. 3. Динамика ВВП на душу населения за 2018-2022 гг.

Прогнозная величина ВВП в 2022 году составляет 735 000 руб. на человека (–29% к 2021 году). На снижение данного показателя оказывают влияние рост инфляции, безработицы, банкротство некоторых предпринимателей, снижение объёмов экспорта и увеличение доли государственных расходов. Таким образом, повышение уровня жизни в 2022 году за счёт темпа роста экономики не отмечается.

Значительное влияние на уровень жизни населения оказывает уровень заработной платы. На рис. 4 приведена динамика средней заработной платы работников различных отраслей Республики за 2015-2022 гг. [6].

Рис. 4. Динамика средней заработной платы работников отраслей народного хозяйства, рос. руб.

За рассматриваемый период наблюдается увеличение средней заработной платы в Республике.

В 2022 году Глава ДНР Д. Пушилин анонсировал увеличение зарплаты и пенсий работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области. Среди заявленных на сайте Республиканского центра занятости (РЦЗ) вакансий только 13% предлагают заработную плату выше средней. Так, минимальная предлагаемая заработная плата работников с 01.01.2023 соответствует МРОТ (16,242 тыс. руб.), максимальная составляет 42,9 тыс. руб., что представлено в табл. 1.

Таблица 1

Вакансии в Донецке на 01.10.22 [7]

Вакансия	Заработная плата, рос. руб.
Экономист	
Менеджер	
Специалист по маркетингу	
Преподаватель	
Энергетик	
Врач терапевт	
Горнорабочий очистного забоя (4-5 разряд)	

Из данных табл. 1 видно, что несмотря на рост средней заработной платы, уровень жизни населения Донецкой Народной Республики ещё остаётся на достаточно низком уровне, и его повышение является главным приоритетом в программе развития

Республики. С этой целью предлагается использовать опыт Республики Беларусь, которая выбрала следующие направления повышения уровня жизни:

повышение эффективности занятости населения на основе модернизации и ввода новых рабочих мест;

укрепление здоровья, увеличение рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни населения;

повышение интеллектуального и культурного потенциала нации;

улучшение качества и обеспечение доступности социальных услуг независимо от места жительства [8].

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Для повышения уровня жизни населения Донецкой Народной Республики к числу основных направлений необходимо отнести следующее.

Во-первых, необходимость ускорения темпов экономического роста, так как развитие производства, обеспечивающее экономический рост, определяет уровень развития человеческих потребностей и степень их удовлетворения через количество и качество производимой продукции, через объём получаемых доходов.

Во-вторых, государство должно выделять достаточно средств на повышение уровня медицинского обслуживания, на осуществление дополнительных программ в сфере здравоохранения в городах с низкими показателями качества жизни.

В-третьих, достойный уровень жизни населения государство сможет обеспечить, решив жилищный вопрос, создавая комфортную среду проживания, ведь от качества жилья во многом зависит здоровье людей, их семейное благополучие. На данный момент часть населения лишилась своего жилья из-за вооружённой агрессии Украины. В связи с этим первостепенной задачей государства является развитие программы доступности жилья на примере Российской Федерации.

Таким образом, предложенные мероприятия будут способствовать улучшению жизни населения и в конечном итоге повышению его уровня жизни.

Список использованных источников

1. Баженов, С.А. Качество жизни населения: теория и практика / С.А. Баженов, Н.С. Маликов // Уровень жизни населения регионов России. – 2012. – № 10. – С. 10-53.

2. Матвеева, Т.Ф. Теоретико-методологические аспекты системного управления качеством жизни населения: автореф. дисс. ... канд. экон. наук / Т.Ф. Матвеева. – Кемерово : КузГТУ, 2005. – 24 с.

3. Глушакова, О.В. Управление воспринимаемым качеством жизни : теоретико-прикладные аспекты : автореф. дисс. ... канд. экон. наук / О.В. Глушакова. – Кемерово : КемГУ, 2007. – 23 с.

4. Индексы человеческого развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа : ВВП на душу населения в рублях и долларах.

5. Миграционный портал [Электронный ресурс]. – Р

е 6. Министерство труда и социальной политики Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://mtspdnr.ru/>

м 7. Республиканский центр занятости Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим д

о 8. Проект основных положений Программы социально-экономического развития Республики

Б

е

л

а

р

у

с

ь

Э

л

е

к

т

р

о

н